

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Л.В.Котова

Ташкентский архитектурно-строительный университет

Аннотация: в статье рассматривается выбор и обоснование схем и систем водоснабжения малых населенных пунктов.

Ключевые слова: источник водоснабжения, очистные сооружения, водопотребители, скважины, населенный пункт, РЧВ.

Большинство систем водоснабжения малых населенных пунктов представляют собой комплекс сооружений, таких как: водозаборы из подземных источников водоснабжения, водопроводные очистные сооружения (не всегда), насосные станции второго подъема, водонапорные башни, тупиковые водопроводные сети.

Такая разноплановая сложная схема водоснабжения требует большого обслуживающего персонала различных профессий, разнообразной техники, оборудования и материалов, что тоже дополнительно увеличивает затраты по сравнению с городскими условиями. Естественный износ требует полной замены устаревшего оборудования в связи с невозможностью поддерживать его в работоспособном состоянии. Системы водоснабжения в большинстве малых населенных пунктов не располагают приборами учета подаваемой воды, давления, создаваемого в водопроводной сети, и т.п. Это приводит к излишним потерям подаваемой воды или недостатку напора, или расхода у конкретных водопотребителей.

Специфичность сельской местности диктует дополнительные требования к водоочистным установкам. Они должны быть: компактными, просты и надежны в эксплуатации.

Малые объекты водоснабжения нашей области (животноводческие фермы, сельские населенные места и др.) в основном используют простые схемы водоснабжения: вода из скважины подается в башню, а далее в водопроводную сеть. При этом нет не только очистных сооружений, но и подземных резервуаров, и насосных станций II подъема.

Поселковые водопроводы и водопроводы сельских местностей (используют пожарные водоемы на своей территории) допускают перерывы в водоснабжении. Разветвленные сети чаще используются в районных водопроводах, обеспечивающих несколько объектов, отстоящих друг от друга на значительные расстояния. Эти системы обеспечивают надежность водоснабжения местными резервуарами необходимой емкости. Экономически

целесообразно надежность таких систем обеспечивается не кольцеванием сети, а созданием необходимых емкостей для отдельных потребителей. В городских условиях подача воды к домам прокладываются по всем проездам и улицам, поэтому сеть формирует смежные замкнутые контуры (кольца), и определяется планировкой города. Для любых кольцевых сетей можно определить основные направления потоков воды, в зависимости от формы территории объекта.

Для малых населенных пунктов, застраиваемых многоэтажными современными домами повышенной комфортности, башни становятся очень высокими и дорогими. При этом следует применить без башенные системы водоснабжения, с подачей воды насосами непосредственно в сеть.

В случае бесперебойного электроснабжения применяется автоматизированная насосная установка с гидроаккумулятором - воздушным котлом, которая исключает водонапорную башню. Использование подземных вод с высокой минерализацией или содержанием фтора, железа, марганца значительно усложняет схему за счет водоподготовительных установок, резервуаров и насосных станций. При этом в РЧВ кроме регулирующего объема воды предусматривается противопожарный запас и на собственные нужды водоочистной установки.

Системы водоснабжения населенных пунктов являются комплексными инженерными сооружениями, расположенные в определенной технологической последовательности по направлению подачи воды и предназначены для обеспечения населения требуемым количеством воды требуемого качества. Системы водоснабжения могут включать:

- водозаборные сооружения(водозаборы, водоприемники);
- насосные станции;
- сооружения водоподготовки(водоочистные сооружения);
- РЧВ;
- регулирующие сооружения для поддержания требуемых расходов и напоров в сети (водонапорные башни, насосно-пневматические установки, напорные резервуары);
- водоводы, наружную и внутреннюю водопроводные сети для доставки воды потребителям.

В малых населенных пунктах наиболее часто выбирается подземный источник водоснабжения. Варианты систем водоснабжения населенного пункта, базирующаяся на подземном источнике представлены на рисунке 1.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1 – водозабор (скважина); 2 – резервуары чистой воды; 3 – насосная станция II-го подъёма; 4 – водонапорная башня (напорный наземный резервуар-башня); 5 – распределительная водопроводная сеть; 6 – населенный пункт; 7 – сооружения водоподготовки

Система водоснабжения (схема 1, рисунок 1) из подземного источника значительно упрощается при соответствии качества воды санитарным требованиям норм и может быть без очистных сооружений.

При этом в схему входят: водозаборы (скважина, шахтный колодец и т.п.), НС-I, РЧВ, НС-II, водонапорная башня (напорный резервуар), водоводы и водораспределительная сеть (схема 2, рисунок 1).

Варианты систем водоснабжения из подземного источника Рисунок 1

При некоторых условиях в небольших поселениях схема водопровода из подземного источника может быть еще проще.

Вода подается непосредственно в водонапорную башню (напорный резервуар) и водопроводной сетью – к потребителям (схема 3, рисунок 1). При неудовлетворительном качестве подземной воды в схему системы водоснабжения включаются очистные сооружения.

Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить, исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий района участка.

Водозаборные скважины характеризуются глубиной, производительностью (дебитом), конструкцией (включая параметры фильтров и бесфильтровых водоприемных частей), а также способом бурения.

Насосные станции первого и второго подъема характеризуются

различными типами павильонов (наземные, подземные и заглубленные), различными типами водоподъемного оборудования и составом арматуры (обвязки). С погружных насосов осуществляется подъем воды из скважины и подача ее по водоводам в РЧВ или на очистные сооружения. Трубопроводы и водоводы характеризуются материалом труб, диаметром, длиной и связанным с этими параметрами гидравлическим сопротивлением.

Запасно-регулирующие емкости (резервуары, контррезервуары, водонапорные башни, водовоздушные баки) характеризуются объемами для запаса воды, материалами, из которых они изготовлены, и назначением.

Анализ систем водоснабжения из подземных источников малых населенных пунктов показал, что схемы, в большинстве случаев, не предусматривают водоподготовку даже при наличии отклонений от норм. В большинстве случаев водозабор осуществляется из скважин, а также шахтных колодцев, которые не обеспечивают требуемого качества воды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. М.И.Алексеев,, В.В.Дзюбо, Исследование технологии очистки подземных водозаборов индивидуального очистного оборудования //Иzv.вузов.Строительство.-2001.-№10.
2. М.В.Кочетков. Перспективы использования подземных вод в хозяйственно-питьевого водоснабжении//Водоснабжение и санитарная техника.-2016.-№7.-79.
3. Л.Г.Михайлюк.Исследование и разработка рациональных схем обезжелезивания подземных вод: Автореф.дисс.канд.техн.наук.-Минск,2006.-18с.
4. Г.И. Николадзе. Обработка подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд //Водоснабжение и санитарная техника.-1998.-№5.-2-5.
5. Г.Б. Осадчий. Альтернативное водоснабжение сельского населения//Водоснабжение и санитарная техника-2019.-№7.-26-27.
6. П.Л. Першин. О нормировании водопотребления в сельских населенных пунктах //Водоснабжение и санитарная техника.-2011.